

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРИИ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Маджидова Азиза Джамshedовна

студентка Самаркандского института экономики и сервиса, группы БХ-223

Аннотация: В данной статье рассматривается стратегическое значение бухгалтерского учета в развитии сферы услуг. Поскольку сектор услуг становится все более доминирующим в мировой экономике, эффективное управление финансами имеет решающее значение для устойчивого роста и конкурентоспособности. На основе анализа соответствующей литературы и тематических исследований в данной работе подчеркивается роль бухгалтерского учета в обеспечении финансовой прозрачности, облегчении принятия решений и содействии устойчивости бизнеса в сфере услуг. Кроме того, в статье рассматривается влияние технологического прогресса на практику ведения бухгалтерского учета и излагаются стратегии оптимизации бухгалтерских процессов для повышения эффективности работы организации и стимулирования развития отрасли.

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, сфера услуг, финансовый менеджмент, принятие решений, устойчивость, технологический прогресс.

Сфера услуг играет ключевую роль в обеспечении экономического роста и развития во всем мире. Благодаря разнообразию секторов, включая финансы, здравоохранение, образование, гостиничный бизнес, профессиональные услуги, сфера услуг стала краеугольным камнем современной экономики. По мере того как сектор услуг продолжает развиваться, необходимость эффективного управления финансами становится все более насущной. Бухгалтерский учет, как один из основополагающих аспектов финансового менеджмента, имеет стратегическое значение для развития и устойчивости сферы услуг. Доля услуг в мировом валовом продукте, превышающая 60% по данным Всемирной торговой организации (ВТО), свидетельствует о значительном вкладе сферы услуг в глобальную экономику. Этот рост отражает не только изменения в структуре производства, но и эволюцию экономических моделей, направленных на создание добавленной стоимости через интеллектуальные и креативные

процессы, а также удовлетворение растущего спроса на услуги со стороны населения.

Бухгалтерский учет служит основой для поддержания финансовой прозрачности и подотчетности в организациях, ориентированных на оказание услуг.

На данный момент, теоретические и практические исследования, касающиеся организации бухгалтерского учета, составления внешней и внутрифирменной финансовой отчетности, а также других аспектов совершенствования учета, охватывают не все аспекты сферы услуг. Однако важно отметить, что деятельность предприятий в сфере услуг характеризуется рядом особенностей, которые существенно отличают ее от других отраслей экономики и оказывают влияние на организацию систем учета в предприятиях. Среди этих особенностей можно выделить многоотраслевую природу оказываемых услуг, прямой контакт с потребителями, индивидуальные и разнообразные заказы, а также географическую диверсификацию производства и кассовых операций.

Представленные выше факты подчеркивают необходимость проведения глубоких практических исследований, направленных на усовершенствование методологии бухгалтерского учета в сфере услуг.

Что касается уровня изученности проблемы, значительный вклад в разработку научных концепций бухгалтерского учета и его методологии внесли выдающиеся исследователи, такие как А. С. Бакаев, П.С. Безруких, И.Н. Богатая, и другие. Среди зарубежных авторов также заслуживают внимания работы ученых, таких как И. Бегте, М. Ван Бреда, К. Друри, и многие другие.

Благодаря точному отражению финансовых операций, включая доходы, расходы и инвестиции, бухгалтерский учет позволяет компаниям отслеживать свои финансовые показатели и соблюдать нормативные требования. В отрасли, где нематериальные активы и предоставление услуг часто составляют основу деятельности, ведение прозрачной и точной финансовой документации необходимо для укрепления доверия с заинтересованными сторонами, включая клиентов, инвесторов и регулирующие органы. Несоблюдение финансовой прозрачности может повлечь за собой юридические последствия, репутационный ущерб и потерю доверия инвесторов, что в конечном итоге препятствует росту и развитию предприятий сферы услуг.

Эффективное принятие решений - залог успеха любой организации, и бухгалтерский учет играет важнейшую роль в обеспечении необходимой финансовой информации для принятия обоснованных решений в сфере услуг. Генерируя финансовые отчеты, такие как отчеты о прибылях и убытках, балансовые ведомости и отчеты о движении денежных средств, бухгалтерия

предоставляет менеджерам и руководителям ценную информацию о финансовом состоянии бизнеса. Это позволяет им оценивать эффективность работы, выявлять области для улучшения, эффективно распределять ресурсы и принимать стратегические решения, соответствующие целям организации. Кроме того, точные финансовые данные позволяют поставщикам услуг оценивать рентабельность различных предложений, оптимизировать ценовые стратегии и выявлять возможности для расширения или диверсификации.

Устойчивость является ключевым фактором для предприятий, работающих в сфере услуг, а эффективные методы ведения бухгалтерского учета способствуют долгосрочной устойчивости предприятий, ориентированных на оказание услуг. Отслеживая движение денежных средств, управляя расходами и выявляя возможности экономии, бухгалтерский учет помогает организациям поддерживать финансовую стабильность и противостоять экономической неопределенности. Кроме того, точная финансовая отчетность облегчает процессы бюджетирования и прогнозирования, позволяя предприятиям планировать будущий рост и снижать потенциальные риски. Кроме того, позволяя получить представление о потоках доходов и структуре расходов, бухгалтерский учет позволяет организациям выявлять неэффективные методы работы и принимать меры по повышению операционной эффективности и конкурентоспособности.

Появление технологий произвело революцию в бухгалтерском учете, открыв возможности для автоматизации, повышения эффективности и анализа данных в сфере услуг. Облачное бухгалтерское программное обеспечение, искусственный интеллект и технология блокчейн меняют традиционные бухгалтерские процессы, обеспечивая ввод данных в режиме реального времени, автоматическую сверку и расширенные возможности отчетности. Используя эти технологические достижения, организации сферы услуг могут оптимизировать свои бухгалтерские операции, сократить количество ошибок, допускаемых вручную, и получить более глубокое представление о своих финансовых показателях. Более того, передача функций бухгалтерского учета на аутсорсинг специализированным компаниям или внедрение гибридных моделей, сочетающих в себе внутренний опыт и внешнюю поддержку, может еще больше оптимизировать бухгалтерские процессы и позволить компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях.

В заключение следует отметить, что бухгалтерский учет играет стратегическую роль в развитии и устойчивости сферы услуг. Обеспечивая финансовую прозрачность, облегчая процессы принятия решений и поддерживая устойчивость бизнеса, эффективные методы ведения бухгалтерского учета позволяют организациям, ориентированным на сферу услуг, процветать в

современной динамичной бизнес-среде. Поскольку технологический прогресс продолжает изменять ландшафт финансового управления, поставщики услуг должны принимать инновации и внедрять стратегии, направленные на оптимизацию бухгалтерских процессов. Это позволит им повысить операционную эффективность, снизить риски и обеспечить долгосрочный успех в условиях растущей конкуренции на рынке.

Список литературы:

1. Роль профессионального бухгалтера в обеспечении устойчивости /Теория и практика управленческого учета — [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL — [www. gaap.ru](http://www.gaap.ru).
2. Сушилова Ю. Н. Методологические основы определения конкурентоспособности предприятия // Дискуссия теоретиков и практиков: сборник научных трудов. — Вып. 2. — Тюмень: Ист Консалтинг, 2010. — с. 233–237.
3. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. М.:ИНФРА-М., 2006.
4. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. М.: Финансы и статистика, 1994.
5. Соколов Я.В. Очерки истории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 1991.
6. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистка, 2005
7. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINET TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
- 8.. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.
9. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331
10. Yuldasheva D.B.Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.